

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SUDLARIDA NIZOLARNI
MUQOBIL HAL QILISH USULLARIDAN BIRI SIFATIDA KELISHUV
BITIMINI QO‘LLASH**

Abdihakimov Samandar Salohiddin o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: samandarabdihakimov86@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasida nizolarni muqobil hal etishning bir turi sifatida kelishuv bitimining protsessual jihatlar tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual qonunchilik asosida olib boriladi. Kelishuv bitimini tuzish, unga qo‘yilgan qonunchilikdagi talablar, kelishuv bitimini rad etish va uni tasdiqlash masalalari yoritib beriladi. Tahlillardan kelib chiqib, umumiy xulosa beriladi.

Kalit so‘zlar: mediatsiya, kelishuv bitimi, mediator, nizolarni muqobil hal qilish.

KIRISH

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Jamiyatdagi o‘zgarishlar va rivojlanish bosqichlari bevosita nizolarni hal qilish tabiatiga ham ta’sir o‘tkazadi. Yaqin yillargacha fuqarolar va tadbirkorlar o‘rtasida vujudga keladigan nizolar an’anaviy sud tizimlari orqali yechim topilgan. Ammo, hozirgi kunda ushbu nizolarga yechim topishda nizolarni muqobil hal qilish usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimlar turli davlatlarda turlicha rivojlanish bosqichida hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi sud tizimida ham yarashuv tartib taomillaridan biri sifatida kelishuv bitimi tuzish mavjud. Kelishuv bitimi tuzish orqali taraflar nizoga yechim topishganida, ular bevosita o‘z vaqtlarini tejab qolishlari va keyingi faoliyatida ham yarashuvchanlik tamoyillarini qo‘llashga olib keladi.

ASOSIY QISM

Hozirgi kunda fuqarolik va iqtisodiy sudlarga taalluqli ayrim turdagi nizolar sudgacha, ya’ni nizolarni muqobil hal qilish usullari orqali hal qilish keng miqyosda foydalanilmoqda. Chunki, nizolarni ushbu tizimlar orqali hal qilish sudlarga nisbatan samarali, tez va hamyanbop usullardan biri bo‘lib qolmoqda. Nizolarni muqobil hal qilishning eng keng tarqalgan usullari sifatida quyidagi tizimlarni olishimiz mumkin bo‘ladi:

- arbitraj;
- mediatsiya;
- muzokara;

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

- kelishuv bitimi.

Ushbu nizoni muqobil hal qilish usullaridan biri, ya’ni kelishuv bitimiga batafsil to’xtalsak. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual hamda iqtisodiy protsessual kodekslarida aynan kelishuv bitimi qanday tartibda amalga oshirilishi bevosita belgilab qo‘yilgan. Demak, ushbu qoidalardan kelib chiqib, kelishuv bitimini fuqarolik protsessual hamda iqtisodiy protsessual qonunchilik nuqtai nazaridan kelib chiqib, tahlil qilib chiqamiz.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik va iqtisodiy sudlarida kelishuv bitimi. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual kodeksi hamda iqtisodiy protsessual kodeksida yarashuv tartib taomillari belgilab qo‘yilgan. Fuqarolik protsessual kodeksning 166-moddasi hamda iqtisodiy protsessual kodeksining 131-moddasiga ko‘ra taraflarga kelishuv bitimini tuzish huquqi berilgan. Ya’ni:

“Taraflar kelishuv bitimini yoki mediativ kelishuvni tuzib, nizoni o‘zaro talablarning to‘liq hajmida yoki qisman hal etishi mumkin.”¹

Fuqarolik va iqtisodiy sudlarda sudya taraflarning sudning har qanday bosqichida kelishuv bitimi yoki mediativ kelishuv tuzishiga yordam beradi. Ya’ni, agar taraflar kelib chiqqan nizoni sudning yakuniy qarori bilan emas, balki o‘zaro

¹ O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-4267145> //Iqtisodiy protsessual kodeksi <https://lex.uz/ru/docs/-3523891#-4264737>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

kelishib hal qilishni ma'qul ko'rsalar, ular sudda kelishuv bitimi yoki suddan tashqari mediativ kelishuv tuzishlari mumkin bo'ladi.

Taraflar nizoni suddan alohida tartibda hal qilishmoqchi bo'lishsa, ular mediatsiyani tanlashlari mumkin bo'ladi. Ya'ni, mediatsiya taraflar o'rtasida kelib chiqqan nizoni uchinchi neytral taraf mediator ko'magida muqobil yechimlar topish usuli hisoblanadi. Taraflar mediatsiyani qo'llash uchun, albatta, ikkala taraf roziligi olinishi shart hisoblanadi. Bu holatda agar ikkinchi taraf nizoni mediatsiyada ko'rishni istamasa, bir tomonlama nizo mediatsiya ko'rilishi mumkin emas.

Kelishuv bitimi orqali taraflar nizoni hal qilishmoqchi bo'lishsa, mediatsiyada bo'lgani kabi ikkala tarafning ham roziligi olinishi zarur. Faqat kelishuv bitimining mediatsiyadan farqi kelishuv bitimi sudda tuziladi. Ya'ni, Fuqarolik protsessual kodeksi 166-moddasi uchinchi qismiga muvofiq: "Kelishuv bitimi fuqarolik sud ishlarini yuritishning har qanday bosqichida va sud hujjatini ijro etish jarayonida, mediativ kelishuv esa birinchi instansiya sudida sud alohida xonaga (maslahatxonaga) sud hujjatini qabul qilish uchun chiqquniga qadar taraflar tomonidan tuzilishi mumkin."

Kelishuv bitimi yozma shaklda tuzilishi hamda taraflar tomonidan imzolanishi lozim bo'ladi. Taraflar o'rtasida tuzilgan kelishuv bitimi sud orqali tasdiqlanishi kerak. Chunki, ushbu holatda keyinchalik uning ijrosini ta'minlash masalalari bilan bog'liq muammolar kelib chiqishi mumkin bo'ladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual qonunchilikda kelishuv bitimiga quyidagi talablar belgilab qo'yilgan:

- kelishuv bitimi uni ijro etish muddati va tartibi ko'rsatilgan holda taraflar tomonidan kelishilgan shartlarni o'z ichiga olishi kerak;
- taraflar tomonidan kelishuv bitimi shartlari bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning ijro etilishi taraflarni bir-biriga yoki boshqa voqealarga (harakatlarga) bog'liq qilib qo'yishi mumkin emasligi;
- kelishuv bitimida javobgar tomonidan majburiyatlarni kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib ijro etish to'g'risidagi, talab qilish huquqidan boshqa shaxs foydasiga voz kechish haqidagi, qarzdan to'liq yoki qisman voz kechish yoxud uni tan olish to'g'risidagi, sud xarajatlarini taqsimlash haqidagi shartlar va qonunga zid bo'lmagan boshqa shartlar bo'lishi mumkinligi.
- agar kelishuv bitimida sud xarajatlarini taqsimlash to'g'risidagi shart mavjud bo'lmasa, sud mazkur masalani kelishuv bitimini tasdiqlash chog'ida, fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual kodekslarida belgilangan tartibda hal qilinishi;
- kelishuv bitimi uni tuzgan shaxslar sonidan bitta ortiq nusxada tuzilishi va imzolanishi, shuningdek, ushbu nusxalardan biri ish materiallariga qo'shib qo'yilishi lozim

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Fuqarolik protsessual hamda iqtisodiy protsessual qonunchilikka muvofiq, quyidagi hollarda sudya kelishuv bitimini rad etishi mumkin bo‘ladi:

- 1) qonunchilikka zid bo‘lsa;
- 2) uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo‘lsa.

Mazkur holatlar mavjud bo‘lmaganda sudya kelishuv bitimini tasdiqlab berishi lozim bo‘ladi. Sudya tomonidan kelishuv bitimi tasdiqlash jarayonida taraflarning barcha huquq va majburiyatlari to‘liq ko‘rsatilganini sinchiklab tekshirishi kerak.

XULOSA

Yuqorida keltirib o‘tilgan kelishuv bitimi bo‘yicha tahlillar, kelishuv bitimining sudlarda nizolarni muqobil hal qilish tizimi sifatidagi rolini qanchalik muhim ekanligini ochib beradi. Kelishuv bitimini qo‘llash doirasini kengaytirish taraflar uchun eng maqbul yo‘llardan biri ekanligini bildiradi. Bundan tashqari, kelishuv bitimi orqali nizoga yechim topish, sudlarda ish hajmining kamayishiga va ish sifatining ortishiga olib keladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Foydalanilgan adaboyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi – <https://lex.uz/docs/-3517337>
2. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi – <https://lex.uz/ru/docs/-3523891>
3. Fuqarolik protsessual huquqi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Mualliflar jamoasi . - T.: TDYU nashriyoti, 2017-yil, 200 bet.

Foydalanilgan internet manbalar:

1. <https://lex.uz/uz/>
2. <https://nrm.uz>